

DOI:

Принцип паритетності як методологічна основа формування комунікативної компетентності студентів ЗВО

Тур О. М., д-р пед. наук, доцент

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Моделюючи різні види й форми освітнього процесу, педагоги, науковці пропонують кожній свої системи принципів, чітко визначають правила для забезпечення їх дієвості й результативності у вирішенні проблем. У підходах до визначення принципів навчання й виховання у вищій школі не можна досягти повної вичерпності чи однозначності, це не встановлені раз і назавжди догми; синтезуючи в собі досягнення сучасної освіти, вони поновлюються під їх впливом. З-поміж різноманіття представлених в науковій психолого-педагогічній літературі принципів навчання й виховання виокремлюємо принцип паритетності. Сам термін *паритет* ми визначаємо як рівноправність сторін під час розгляду чи розв'язування будь-якого питання, що стосується інтересів обох сторін.

Процесу формування комунікативної компетентності студентів ЗВО (як важливого складника їхнього професіоналізму) притаманна певна специфіка, яка полягає в особливому значенні паритетних, суб'єкт-суб'єктних взаємовідносин, у необхідності висунування на передній план цілей, пов'язаних із потребами індивідуально-внутрішнього розвитку студентів (індивідуально-психологічного, когнітивного, ціннісно-мотиваційного, рефлексивного, поведінкового), формування в них ключових компетентностей.

Принцип паритетності передбачає: сумісне прийняття рішень викладачем і студентами; консультації, пошуки узгодженості між ними, досягнення консенсусу під час погодження питань щодо навчальних задач, формування комунікативної компетентності студентів; добровільність і зацікавленість усіх учасників освітнього процесу.

Принцип паритетності ставить акценти на актуалізації потенціалів саморозвитку студентів, на суттєвих якостях, що характеризують співробітництво викладача й студентів, яке відбувається ефективніше в діалогічній (полісуб'єктній діалогічній) взаємодії, заснованій на паритетних началах. Принципову відмінність паритетного типу взаємодії від традиційного між викладачем і студентами (студентом) у процесі формування комунікативної компетентності студентів ЗВО представимо схематично

Відмінність паритетного типу взаємодії від традиційного

Традиційний тип взаємодії ↓	Паритетний тип взаємодії ↓
Викладач приймає рішення ↓	Пропозиція викладача ↓
Студенти (студент) виконують рішення	Узгоджене рішення ↑
	Пропозиція студентів (студента)

Організація формування комунікативної компетентності студентів ЗВО на принципі паритетності (співучасті викладача і студентів) повинна мати системний характер, тому що ситуаційно-епізодичне використання паритетності зумовлює сприйняття *участі* як гри, у якій хазяїном становища залишається викладач. Застосування принципу паритетності вимагає справжнього співробітництва викладача зі студентами; постановку цілі навчального заняття відповідно до мети формування комунікативної компетентності студентів, а також усвідомлення студентами не тільки цілі навчання, усього курсу й кожного окремого заняття, але й шляхів її досягнення. В умовах взаємодії із викладачем у студентів є можливість вибрати свій спосіб вирішення задачі із переліку запропонованих, а іноді й відмовитися від виконання завдання, якщо така відмова мотивована (завдання надто складне чи легке, або, як на думку студента, усе в даній проблемі вже з'ясовано й немає сенсу повторювати). Принцип паритетності передбачає суб'єкт-суб'єктну взаємодію (а не дію) викладача й студентів у виробленні й реалізації спільного рішення стосовно будь-якої проблеми. Механізм такої взаємодії є близьким до переговорів із метою винайдення спільних поглядів, прийняття єдиного узгодженого рішення й забезпечення активності студентів щодо питань наукової організації праці, ціннісних орієнтацій, особистісної відповідальності, міжособистісних взаємин.

Комунікативна діяльність (спілкування) за принципом паритетності (суб'єкт-суб'єктної взаємодії) вимагає від кожного учасника володіння комунікативною компетентністю – комунікативними здібностями і відповідними якостями, зокрема: здатністю сприймати співрозмовника як індивідуальність зі своїми потребами та інтересами; виявляти зацікавленість у партнері, співпереживати (емпатія) його успіхам або невдачам; визнавати право партнера на незгоду, на власну думку, на вибір поведінки. Дотримання цього принципу дає можливість налагодити щирі, довірливі стосунки викладачів і студентів, коректно (ввічливо, тактовно, чемно) робити зауваження студентові, допомагати бачити йому власні хиби, давати йому поради щодо подальшого самовдосконалення поведінки.

Реалізації принципу паритетності у процесі формування комунікативної компетентності студентів ЗВО сприяє взаємна

доповнюваність здібностями студентів навчальної групи і спільність їх основних ціннісних установок, що забезпечує повноцінне використання їхніх індивідуальних можливостей і особливостей у досягненні спільних цілей. За наявності усвідомленої міжособистісної комунікації між студентами у навчальній групі цілі мають формуватися таким чином, щоб спільні зусилля студентів групи були конструктивно спрямовані на їх досягнення. Необхідно організовувати активну участь студентів в аналізі комунікативних задач, плануванні спільних дій, оцінюванні (самооцінюванні) отриманих результатів формування комунікативної компетентності.

Успіх процесу взаємодії викладача й студентів під час формування їх комунікативної компетентності як майбутніх спеціалістів багато в чому визначається особливостями організації прийняття рішень і їх етапності, наприклад: діагноз проблем, формулювання обмежень і критеріїв, виявлення альтернатив і їх оцінка, остаточний вибір рішення; інформування викладача про прийняте рішення, оприлюднення рішень, ознайомлення з правилами роботи, представлення поглядів студентів, пояснення й узгодження їх позицій тощо. Викладач повинен докладати планомірне зусилля для організації педагогічної взаємодії, що ґрунтується на суб'єкт-суб'єктних відношеннях, визначати ефективність педагогічної діяльності та сприяти розвитку суб'єктності всіх учасників педагогічного процесу.

Отже, принцип паритетності, який лежить в основі концепції формування комунікативної компетентності студентів ЗВО, на наше переконання, є першочерговим, обов'язковим, доцільним, має *забезпечити*: організаційну інтеграцію (об'єднування викладача і студентів), у межах якої викладач приймає розроблену й скоординовану стратегію формування комунікативної компетентності студентів і реалізує її у своїй діяльності в тісній взаємодії із студентами; ідентифікацію базових ціннісних орієнтацій майбутніх спеціалістів та реалізацію поставлених перед ними цілей (формування комунікативної компетентності); відмову від традиційних методів навчальної діяльності студентів і використання гнучких педагогічних технологій професійної підготовки й формування комунікативної компетентності студентів ЗВО; адаптацію студентів до інновацій процесу формування комунікативної компетентності й розвиток творчого їх мислення; урешті, оволодіння студентами ЗВО високим рівнем комунікативної компетентності, одержання задоволення навчанням у вищій школі.